

**Del aprendizaje por contenidos a los nuevos retos del proceso de enseñanza
aprendizaje basado en competencias**

**From Learning by Content to the new Challenges of the Teaching Process
Learning Based on Competencies**

**Da aprendizagem por conteúdo aos novos desafios do processo de ensino
aprendizado por competências**

Ruth Esperanza López-Medina

Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología UMECIT

Ciudad de Panamá, Panamá

ruthlopez@umecit.edu.pa

<https://orcid.org/0000-0001-6295-4510>

Geysa Milena Ensuncho-Díaz

Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología UMECIT

Ciudad de Panamá, Panamá

geysaensuncho@umecit.edu.pa

<https://orcid.org/0000-0003-4749-9665>

Jorge Luis Negrete-Peñata

Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología UMECIT

Ciudad de Panamá, Panamá

jorgenegrete.est@umecit.edu.pa

<https://orcid.org/0000-0001-8011-9594>

Resumen:

Introducción. El siguiente artículo está relacionado con la peregrinación del aprendizaje por contenidos a los nuevos retos del proceso enseñanza aprendizaje basado en el enfoque por competencias, a partir de un enfoque conceptual y metodológico, focalizando la educación y la gestión del talento humano como una integralidad de saberes de desempeño en el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, mediante la revisión de diferentes autores, con el propósito de enfatizar el aprendizaje como apropiación de saberes y aplicación de

acciones concretas, idóneas y responsables. **Objetivo.** Generar reflexiones y disertaciones en torno al ejercicio pedagógico y la implementación del aprendizaje basado en competencias en el contexto educativo. **Discusión.** El artículo aborda el marco normativo, la conceptualización, la visión o el enfoque y cómo se conciben actualmente los tipos de competencias, centrado la discusión en el rol del docente desde su práctica pedagógica y los retos que enfrenta éste en el modelo de aprendizaje basado en competencias y la evaluación del aprendizaje **Conclusiones.** Las acciones pedagógicas basadas en competencias exigen la implementación de acciones dinámicas, flexibles, adaptadas a las particularidades de los contextos escolares como un elemento articulador y transversal a todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Palabras claves: Aprendizaje; competencias; enseñanza; evaluación.

Abstract:

Introduction. The following article is related to the pilgrimage of content-based learning to the new challenges of the teaching-learning process based on the competency-based approach, from a conceptual and methodological approach, focusing on education and human talent management as an integrality of knowledge. of performance in knowing how to be, knowing how to do, knowing how to know and knowing how to live together, through the review of different authors, with the purpose of emphasizing learning as appropriation of knowledge and application of concrete, suitable and responsible actions. **Objective.** Generate reflections and dissertations around the pedagogical exercise and the implementation of competency-based learning in the educational context. **Discussion.** The article addresses the regulatory framework, the conceptualization, the vision or the approach and how the types of competences are currently conceived, focusing the discussion on the role of the teacher from his pedagogical practice and the challenges that he faces in the learning model based on competencies and learning assessment **Conclusions.** Competence based

pedagogical actions require the implementation of dynamic, flexible actions, adapted to the particularities of school contexts as an articulating and transversal element to the entire teaching-learning process.

Keywords: Learning; skills; teaching; evaluation.

Resumo:

Introdução. O seguinte artigo trata da peregrinação da aprendizagem conteudista aos novos desafios do processo ensino-aprendizagem a partir da abordagem por competências, a partir de uma abordagem conceitual e metodológica, com foco na educação e na gestão do talento humano como integralidade do conhecimento . de desempenho no saber ser, saber fazer, saber saber e saber conviver, através da revisão de diferentes autores, com o propósito de enfatizar a aprendizagem como apropriação de conhecimentos e aplicação de conhecimentos concretos, adequados e responsáveis ações. **Objectivo.** Gerar reflexões e dissertações em torno do exercício pedagógico e da implementação da aprendizagem por competências no contexto educacional. **Discussão.** O artigo aborda o quadro normativo, a concepção, a visão ou a abordagem e como são atualmente concebidos os tipos de competências, centrando a discussão no papel do professor a partir da sua prática pedagógica e nos desafios que enfrenta no modelo de aprendizagem baseado na avaliação de competências e aprendizagem **Conclusões.** As ações pedagógicas por competências requerem a implementação de ações dinâmicas, flexíveis e adaptadas às particularidades dos contextos escolares como elemento articulador e transversal a todo o processo ensino-aprendizagem.

Palavras chave: Aprendizagem; Habilidades; ensino; avaliação.

Introducción

El auge de las sociedades del conocimiento, traen consigo cambios a nivel

estructural en diferentes ámbitos de las sociedades y la educación no es ajena a ello. En el ámbito educativo se presenta una especie de transición hacia la implementación de enfoques y modelos no tradicionales y que se orientan a la implementación de ejercicios pedagógicos permeados por la flexibilidad, la innovación, la creatividad y la capacidad de responder a las necesidades del mundo actual.

La implementación del enfoque de Aprendizaje Basado en Competencias plantea la configuración de escenarios educativos en los cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje, trasciende el aula de clases y reconoce las particularidades de los sujetos y sus contextos. Así mismo, se convierte en una oportunidad para asumir nuevos roles y retos que permitan construir experiencias formativas integrales e integradoras donde docentes y estudiantes mediante una relación dialógica permanente puedan consolidar una educación integral de calidad. En ese sentido es importante conocer tanto la conceptualización del enfoque como los retos y responsabilidades que conllevan su implementación en un ejercicio pedagógico efectivo y exitoso.

Resignificación del modelo de aprendizaje por competencias desde la práctica pedagógica por contenidos

La reforma del sistema educativo en Colombia desde el año 2000 basada en competencias generales y específicas para la educación superior y competencias básicas para la educación de la básica primaria, secundaria y media vocacional tiene mayor fuerza como posicionamiento de verificación de la calidad de la educación. A pesar de contar con lineamientos ministeriales y un marco normativo (Ley de Educación General y Ley Educación Superior) que regula las disposiciones de diseño y rediseño de planes de estudio en todos los niveles de educación colombiana, ha tenido resultados positivos y de impacto al enfocarse en la persona, pero también a enfrentado dificultades que se deben mejorar, como el olvido de la génesis del concepto de competencia, su confusión con otros

elementos pedagógicos, funcionales, procedimentales y curriculares, desviando la reflexión del cuerpo colegiado sobre lo esencial: la formación humana integral.

El concepto de competencias tiene una extensa historia de tejido de sentido porque es parte de la humanidad preocuparse por la capacidad de las personas por hacer las cosas dentro de un valor de calidad; sin embargo, a nivel académico se comienza a aplicar el concepto de competencias en la década de los setenta y su puesta en uso educativo en los años noventa, y tan solo en el año 2000 se toma como política educativa internacional ([Tobón, 2013](#)). Las competencias actualmente son concebidas desde diferentes enfoques con el propósito de enfatizar el aprendizaje como apropiación de saberes y aplicación de acciones concretas, idóneas y responsables. Hay que tener en cuenta que este concepto ha sido empleado por las empresas, el neoliberalismo y la globalización con la finalidad de influir en el concepto, pero también en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, la competencia en la educación ha hecho aportes significativos al ser un enfoque de establecimiento de metodologías innovadoras para el aprendizaje y su evaluación ([Jurado, 2003](#)).

Las competencias son un enfoque para la educación porque está focalizada en aspectos específicos tanto conceptuales y metodológicos de la educación y no pueden ser concebidos como un modelo pedagógico. Las competencias no son representaciones o visiones ideales de un tipo de ciudadano que el proceso educativo pretende formar ni el proceso formativo ni la orientación curricular ni la adecuación e implementación didáctica, sino más bien la focalización de la educación y de la gestión del talento humano en integración de saberes como desempeños: saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir; como orientación de diseño de programas disciplinares de formación de acuerdo al horizonte institucional y los lineamientos disciplinarios, investigativos, sociales y ambientales; como sistema de criterios de aseguramiento de la calidad como resultados de aprendizajes; como metacognición didáctica y evaluación del aprendizaje; como instrumento articulador de lo cualitativo y lo cuantitativo de la evaluación.

Por consiguiente, el enfoque de las competencias tiene su usabilidad en cualquier modelo pedagógico institucional para contribuir a la filosofía institucional de formación pretendida y orientar los procesos didácticos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Teniendo en cuenta la historia del concepto de competencia, este se introduce a la educación formal desde la disciplina lingüística como competencia lingüística y de la competencia comunicativa, que orientará el pensar el lenguaje más allá de ser un instrumento de transmisión de reglas y memorización de significados, busca superar las metodologías tradicionales cuyo paradigma se sostiene en la memorización, acumulación y repetición de datos, para trascender a privilegiar procesos cognitivos (percepción, atención, comprensión e inteligencia), capacidades cognitivas (interpretación, argumentación y proposición) y la resolución de problemas contextualizados.

Pero este concepto no sólo hace referencia a procesos cognitivos, sino también a los emocionales, dando respuesta a las contribuciones de la actuación humana. En un primer momento, en 1920, lo emocional tuvo referencia como la inteligencia emocional a partir de las propuestas de Thorndike ([Mestre et al. 2000](#)), luego evoluciona con la propuesta de [Gardner \(1987\)](#) sobre las inteligencias múltiples; pero es [Goleman \(1996\)](#) que demuestra que la inteligencia emocional es parte fundamental en el éxito de la vida personal, social, laboral e innovadora, dando el mayor porcentaje a esta más que la cognitiva, un 80/20.

Las competencias emocionales se definen como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” ([Bisquerra, 2007, p. 67](#)). Las competencias emprenden un aporte significativo en la educación como un complemento de formación tanto para la familia, el colegio, la universidad y las organizaciones, que les aporta una valoración consciente sobre sus avances de emociones y cognitivas como capacidad, habilidad y actitud para actuar asertivamente en diferentes entornos.

La actitud docente en su práctica pedagógica es de asumir las

competencias como una reflexión desde su historicidad como aporte disciplinar (filosofía, sociología, lingüística, psicología cognitiva, psicología organizacional, educación técnica y educación formal) que indica que su sentido no es unívoco, sino más bien, la construcción dialogada del cuerpo colegiado (administradores educativos, docentes, universidades, investigadores e innovadores educativos) desde un enfoque riguroso en el campo pedagógico de apropiación crítica, que consideran los aportes en la variedad de sentido aportadas por las comunidades, la cultura, los ambientes ecológicos y los mecanismos de producción regional y local. Así entonces, hay que construir competencias sobre las prácticas educativas de la formación humana integral desde la creación y la adaptación de propuestas teóricas y metodológicas sentidas en sus territorios, mediante las investigaciones de las instituciones educativas, observatorios comunitarios o centros de pensamiento de organismos multidisciplinarios que atiendan de manera integral las necesidades formativas de los y las estudiantes.

El rol del docente en el proceso de aprendizaje basado en el enfoque por competencias

Los procesos de investigación y aprendizaje son la base del desarrollo de conocimiento y la etapa primaria de este proceso se desarrolla en el aula, de ahí que el constante perfeccionamiento de las técnicas académicas exige la transformación del quehacer docente ([Gallego y Araque, 2019](#)). Por lo anterior podríamos decir que el elemento clave para el desarrollo de las competencias es la necesidad de realizar un oficio o tarea ya que sin este componente no hay movilización de conocimiento, habilidades, ni manifestación de actitudes y las necesidades educativas permanecen relegadas a un tercer o cuarto nivel de la vida de los estudiantes, lo que significa que la necesidad de conocimiento no se considera una necesidad básicas que de no ser satisfechas no ponen en peligro la vida del educando.

Luego entonces, el docente debe buscar las estrategias que permitan al

educando buscar el conocimiento con el fin de que a futuro ocupe un lugar en la sociedad, razón por lo cual el docente debe contemplar este hecho y enfocarse a la generación de estrategias de acuerdo con las necesidades del educando. En esta perspectiva como señalan [Guzzomi et al. \(2017\)](#); [Medland \(2016\)](#) para convertirse en un buen profesional no solo es necesario tener el dominio del componente cognitivo y las habilidades técnicas/operativas de la especialidad, sino también ahora se exige el desarrollo de las habilidades sociales, habilidades blandas y las habilidades de pensamiento complejo necesarias en el lugar de trabajo.

Al momento de establecer al aprendizaje por competencias surgen debates sobre lo pertinente de este enfoque y sobre lo importante del aprendizaje tradicional por contenidos promovido principalmente por la representación social de lo que significa aprender, enseñar, de la educación en general que tiene una larga historia, tradición y por ende un peso en la sociedad. No obstante, podemos afirmar que la educación no solo se presenta en la escuela como lo impone el modelo tradicional si no que por el contrario los medios educan, la comunidad educa, la familia educa entre otros.

Si bien hay que tener presente que al hablar de aprendizaje por competencia no quiere decir que se pretende dejar de lado a los contenidos, solo que se tendrán en cuenta aquellos que promuevan la generación de múltiples competencias como es el caso de los contenidos matemáticos, lo que significa que el énfasis pedagógico no va a estar puesto en la memorización de contenidos para la adquisición de conocimiento si no en la movilización, articulación y uso del conocimiento para conocer, actuar, apropiarse y sacar provecho de la realidad, guardado siempre una perspectiva ética. Razón por la cual desde la educación básica debemos apuntar a que tipo de situaciones queremos que el estudiante tenga la capacidad de afrontar y superar con las competencias adquiridas mediante el uso de conocimientos que le permitan actuar de manera competente en ese tipo de situaciones y de esta manera seleccionaríamos los contenidos específicos dejando de lado contenidos innecesarios que estarían presentes hoy

en los currículos educativos.

En definitiva, el aprendizaje basado en competencia tiene impacto en la empleabilidad de los educandos, según [Figueiredo et al. \(2017\)](#) se ha evidenciado en ciertos desajustes en las habilidades, destrezas y competencias requeridas por el mercado laboral, así como también por aquellas formadas en la universidad. Por lo anterior el docente debe planear el diseño de sus clases generando situaciones didácticas que favorezcan los procesos de aprendizaje y por ello debe tomar en cuenta algunas consideraciones como es el hecho de que la didáctica debe estar diseñada para promover un perfil de egresado acorde con las necesidades del educando y que esté a su vez fomente el trabajo colaborativo con un compañero o con varios con el fin de resolver problemáticas del entorno.

Los docentes deben apropiarse de herramientas tecnológicas y metodológicas con las cuales puedan fomentar el desarrollo de habilidades para la vida en sus estudiantes. Las TIC, son un elemento clave en la transición hacia escenarios educativos dinámicos y que generen interés permanente en los y las estudiantes como nativos digitales. El investigador [Yorke \(2003\)](#), ha establecido que en gran medida la utilización de estas metodologías se ven limitadas por el nivel de preparación de los docentes al momento de realizar la aplicación en el aula y la brecha generacional existente. Sin embargo, [Coates et al. \(2005\)](#); [Trillo \(2012\)](#), han comunicado experiencias exitosas de implementación de este tipo de técnicas, concluyen que la extensión de las actividades es un factor determinante para el éxito de la estrategia, así mismo el establecer recursos con patrones de uso cíclico apoya el acondicionamiento de la técnica y la apropiación de la herramienta ([Gallego y Araque, 2019](#)).

Todas estas actividades deben ser activas para que permitan buscar la innovación y creatividad, es por eso que se habla de la necesidad de buscar alternativa pedagógica que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje como es el caso del aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, estudio de casos, aprendizaje por retos basados en innovar y crear, así también

se podría mencionar el desarrollo de prototipos, entendiéndose este como un modelo construido con el propósito de representar conceptos funcionales y construir ideas o conceptos a partir de la experimentación práctica y el mejoramiento o desarrollo del mismo, integrando nuevas funciones o adaptaciones que lo hagan mejor ([Gallego y Araque, 2019](#); [Sinning y Sánchez, 2019](#)).

El docente a su vez en el aula debe especificar las orientaciones de evaluación cualitativa y cuantitativa que se implantara en cada uno de los entornos didácticos, permitiendo que de esta manera se generan tres fases de conocimiento el inicio, el desarrollo y el cierre. Luego entonces el docente desde su estrategia didáctica plantea como evidencias del aprendizaje significativo la elaboración de portafolios, mapas mentales, mapas conceptuales, videos, cortometrajes, programas radiales, periódicos, debates, entre otros ([Medina y Peña, 2021](#); [Núñez et al., 2019](#); [Ramírez, 2019](#)).

En última instancia, la evaluación en el enfoque basado en competencias no es una actividad concreta que posibilita el aprender, si no, la articulación de un proceso diseñado en el conjunto de actividades organizadas y secuenciadas, que posibilitan un conjunto de interacciones con y entre el estudiante con el docente, por tal motivo el docente debe emprender un nuevo rol ante el accionar del proceso de aprendizaje por competencias, un rol activo, dinámico, flexible, consecuente y que se encuentre acorde con las necesidades y exigencias de los contextos educativos y laborales actuales.

La evaluación dinámica y flexible desde el modelo de aprendizaje basado en competencias

En los últimos años, en el sector educativo se vienen desarrollando espacios de reflexión y discusión en torno a la finalidad de la educación y el papel crucial que tiene en los procesos de desarrollo económico, político y social de las comunidades. En este contexto, los desafíos que tienen las instituciones

educativas y con ellas los docentes se orientan particularmente, a dar respuestas acertadas a las necesidades de un mundo globalizado regido por el mercado y atravesado por las necesidades e intereses de los sujetos que lo conforman. Aquí, el sistema educativo está llamado a innovar su ejercicio pedagógico y con él el sistema de evaluación que tradicionalmente se ha implementado. En este escenario, el modelo por competencias toma relevancia por la necesidad de una educación integral e integradora ya que se orienta al reconocimiento de las capacidades y particularidades del individuo y plantea la posibilidad de articular lo académico con la realidad social y económica de las sociedades.

El sistema educativo, en cumplimiento con los requerimientos legales, trabaja permanentemente en la consolidación de currículos que cumplan con los requerimientos mínimos exigidos por la normativa institucional, centrándose en el desarrollo de los contenidos, sin embargo, para el caso específico de la evaluación, es un tema que en ocasiones se queda por fuera de las discusiones en torno a la aplicabilidad de dicho currículo, ya que no se evidencia claridad frente al diseño e implementación de estrategias evaluativas flexibles, orientadas a identificar e implementar acciones de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación es uno de los aspectos más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje y que mayores repercusiones tiene en el estudiante: repercusiones académicas (ganar o no el título), económicas (gastos de otro año escolar), también se pueden identificar también consecuencias poco tangibles e igual de importantes ya que la evaluación tiene incidencia en su confianza y motivación ([Zabalza & Lodeiro, 2019](#)). La evaluación es particularmente considerada como la última fase del proceso educativo, sin embargo, debe representar en el aprendizaje basado en competencias, un elemento articulador y transversal que facilite hacer seguimiento permanente y ajustes que permitan mejorar dicho proceso.

En ese sentido, [Morales et al. \(2020\)](#) plantean que el ejercicio de la

evaluación debe ser de carácter continuo y llevarse a cabo de manera transversal durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual “implica el manejo de información cualitativa y cuantitativa que permite juzgar los avances, logros o deficiencias de los planes de estudios, en lo general, y del proceso enseñanza aprendizaje, en lo particular” (Morales et al., 2020, p 46), lo cual permitirá realizar una reflexión sobre el ejercicio pedagógico y orientar o reorientarlo en caso de ser necesario haciendo los ajustes pertinentes, a fin de mejorar el proceso educativo.

El Aprendizaje Basado en Competencias le ofrece la posibilidad al docente de adaptar tanto su práctica pedagógica, como los materiales usados para ella; ofreciendo desde un currículo articulado y flexible herramientas y habilidades que les facilitaran su desenvolvimiento en la sociedad. También, le ofrece la posibilidad de explorar nuevas alternativas a la evaluación tradicional, donde se puede recoger información sobre los aspectos “cognitivos (saber), técnicos (saber hacer) y metacognitivos (saber por qué lo hace)” (Morales et al., 2020, p. 49).

La evaluación en el aprendizaje basado en competencias se plantea como un proceso de reflexión continua que cobra sentido en la medida que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en intervenciones concretas y puntuales de la vida real. Es decir, la evaluación es un proceso que va de la mano de la adquisición de experiencia en un campo y no necesariamente se refiere a la repetición mecánica de una acción, lo cual implica llevar a cabo acciones para retroalimentar el aprendizaje de forma individual pero también de manera colectiva. (Ríos y Herrera, 2017).

La evaluación por competencias permite al docente tener la posibilidad de optar por la utilización de variados instrumentos que pueden ser utilizados en diferentes escenarios. Lo cual indica que ya no es estrictamente necesaria la utilización del test que evalúa la adquisición de conocimientos, sino que dicha evaluación se puede llevar a cabo en escenarios alternos donde se ponga en práctica, brindándole la oportunidad al estudiante de mostrar sus capacidades y competencias de una forma más dinámica.

Frente a lo anterior, [Ríos y Herrera \(2017\)](#) exponen que darle dinamismo a la evaluación implica “un cambio en la práctica evaluativa para poder integrar las competencias en los procesos de aprendizajes y desempeños como una forma de establecer vinculaciones sobre los conocimientos y los contextos en los cuales se pueden transferir” (p. 1078), es decir, contextualizando las enseñanzas y los aprendizajes a la realidad del estudiante, favoreciendo la reflexión frente a los propios conocimientos.

El trabajo por competencias ofrece la oportunidad de ajustar los lineamientos tradicionales de la evaluación para reformular e innovar en la forma como se verifica la aprehensión de los conocimientos y los contenidos académicos, poniendo además, la atención no solo en el estudiante que se evalúa sino también en los demás agentes evaluadores, dándole prioridad a los procesos educativos de los y las estudiantes, sin descuidar la labor de los y las docentes como el actor que guía y acompaña dichos procesos, poniendo en práctica la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación ([Ríos y Herrera, 2017](#)).

Para trascender hacia la implementación de estrategias evaluativas, que vayan más allá de la evaluación del test, se requiere la formación integral del profesorado y su compromiso con la actualización y reflexión permanente de su ejercicio pedagógico. La utilización de técnicas evaluativas como la observación, la evaluación oral, los cambios de roles, las simulaciones, los ejercicios prácticos pueden sumarse a la evaluación escrita, para hacer de la evaluación no un proceso que genere temores en el estudiante sino un ejercicio de reflexión sobre su aprendizaje. [Cano, \(2012\)](#) plantea que “mejorar las prácticas evaluadoras del profesorado hacia el uso de técnicas no-tradicionales de evaluación supone un consumo de tiempo mayor que el uso de las técnicas clásicas de tipo papel-lápiz” (p. 265); en ese sentido, es entendible el poco interés en la aplicación de este tipo de evaluaciones ya que ello requeriría de la dedicación de más tiempo y creatividad.

Lo anteriormente expuesto, permitirá que los mismos estudiantes puedan

identificar sus dificultades y trabajen para mejorarlas y convertir la evaluación en un escenario de retroalimentación en el cual tanto docentes como estudiantes reflexionan en torno a aspectos cualitativos y cuantitativos para obtener una evaluación que considere los resultados finales, pero también tenga en cuenta los avances en el proceso (Ríos y Herrera, 2017). En ese sentido, las nuevas dinámicas en el ámbito escolar y la implementación de nuevos modelos educativos, además de promover una visión integral del proceso de enseñanza-aprendizaje exigen, que se hagan ajustes al sistema de evaluación; pasando de un sistema evaluativo tradicional, de carácter meramente cuantitativo donde se mide al estudiante por la apropiación de los contenidos académicos, a una evaluación que abarque de forma integral los aprendizajes, competencias y potencialidades de los y las estudiantes.

Conclusiones

Los cambios de paradigma implican hacer ajustes y adaptar las prácticas tradicionales a los nuevos escenarios y realidades de los y las estudiantes, sin embargo, es precisamente ese temor natural del ser humano al cambio, el que quizás dificulta que las transformaciones educativas sean más significativas y no se logre el impacto que se pretende con el aprendizaje basado en competencias, ya que ello implica no solo a los docentes, sino también a los estudiantes y al mismo sistema educativo asumir una posición más activa, propositiva y participativa del proceso. A pesar de que en algunos escenarios educativos se presentan innovaciones en cuanto a nuevas formas de concebir el proceso de enseñanza aprendizaje, aun es difícil para otros aventurarse a esos cambios desconociendo las exigencias del contexto actual.

La evolución tecnológica y las transformaciones aceleradas a nivel global han llevado a redefinir modelos, currículos y la concepción sobre las competencias en las propuestas desde el componente económico, social y tecnológico, la educación se ha visto en la necesidad de evolucionar en la didáctica mediante la

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la educación virtual, la cual según [Crisol-Moya et al. \(2020\)](#) fomenta el uso de una diversidad de plataformas y aplicaciones web utilizadas a partir de sistemas de gestión que permiten a los estudiantes lograr sus objetivos educativos y que señalan la necesidad de diseñar y proveer plataformas y recursos educativos accesibles que cuenten con equipos interdisciplinarios, técnicos y pedagógicos con capacidad de enfrentar el reto de los ambientes educativos virtuales, demandando diversificación en las competencias, son muchos los retos que los docentes deben asumir para afrontar la educación híbrida o completamente virtual, como es el caso del desarrollo de algunos conocimientos tecnológicos para desempeñar su tarea en la virtualidad.

No obstante, el mayor desafío es adoptarlas con el foco puesto en la enseñanza, en los modos de conocer, de pensar y de aprender. También se debe establecer una comunicación asertiva entre el docente y el estudiante, permitiendo aclarar dudas que surjan en el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo la implementación de estrategias pedagógicas completas que faciliten el proceso cognitivo favoreciendo la evaluación por competencias y la incorporación de resultados de aprendizaje.

Al implementar una educación bajo el modelo del aprendizaje basado en competencias, se reconoce que trabajar los conocimientos y habilidades por sí solas, no son suficiente al momento de dar respuestas acertadas a las exigencias del mundo actual, por lo tanto, se debe trabajar también en los y las estudiantes su capacidad para tomar decisiones de forma reflexiva y con la certeza para aplicar los aprendizajes que poseen. Precisamente por ello, el evaluar no se debe centrar única y exclusivamente en los conocimientos y la información que es capaz de absorber el estudiante sino también en verificar la capacidad de este de reflexionar sobre dicha información, su calidad y cómo la puede llevar a la práctica para dar respuesta a problemáticas reales en contextos específicos.

Referencias

- Bisquerra, R. (2007). Las competencias emocionales. *Educación Siglo XXI*.
- Cano, E. (2012). La formación del profesorado universitario para la implementación de la evaluación por competencia. *Educación XX1*, 15(2), 249-270. <https://n9.cl/idd6j>
- Coates, H., James, R., y Baldwin, G. (2005). A critical examination of the effects of learning management systems on university teaching and learning. *Tertiary Education and Management*, 11(1), 19–36. <https://n9.cl/vn1yc>
- Crisol-Moya, E., Herrera-Nieves, L., y Montes-Soldado, R. (2020). Educación virtual para todos: una revisión sistemática. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 21, 13. <https://doi.org/10.14201/eks.23448>
- Figueiredo, H., Biscaia, R., Rocha, V., & Teixeira, P. (2017). Should we start worrying? Mass higher education, skill demand and the increasingly complex landscape of young graduates' employment. *Studies in Higher Education*, 42(8), 1401–1420. <https://n9.cl/02w97>
- Gallego, L., y Araque, O. (2019). Estrategia para la Apropiación de Conocimiento Aplicado a la Formación por Competencias en la Educación Superior. *Formación Universitaria*, 12(2), 97–104. <https://n9.cl/uwduq>
- Gardner, H. (1987). *Arte, mente y cerebro*. Paidós.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional*. Kairós.
- Guzzomi, A. L., Male, S. A., y Miller, K. (2017). Students' responses to authentic assessment designed to develop commitment to performing at their best. *European Journal of Engineering Education*, 42(3), 219–240. <https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1121465>

- Jurado, F. (2003). El doble sentido del concepto competencia. Magisterio, Educación y Pedagogía. Bogotá: Magisterio.
- Medina, S., y Peña, M. (2021). El juego y la ludica como estrategia pedagógica, para el aprendizaje significativo en niños y niñas de 5 a 7 años del colegio Gimnasio Moderno Summerhill. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Medland, E. (2016). Assessment in higher education: drivers, barriers and directions for change in the UK. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 41(1), 81–96. <https://doi.org/10.1080/02602938.2014.982072>
- Mestre, J. M; Guil, M. R.; Carreras, M. R. y Braza, P. (2000). Cuando los constructos psicológicos escapan del método científico: el caso de la inteligencia emocional y sus implicaciones en la validación y evaluación. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*. 3(4). <http://reme.uji.es/articulos/amestj1961605100/texto.html>
- Miller, GE (1990). La evaluación de las habilidades clínicas/competencia/desempeño. *Medicina Académica*, 65(9), 63-67. <http://winbev.pbworks.com/f/Assessment.pdf>
- Morales, S., Hershberger, R. y Acosta, E. (2020). Evaluación por competencias: ¿cómo se hace?. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 63(3), 46-56. <https://n9.cl/zc5pj>
- Núñez, L. A., Novoa, P., Majo, H., y Salvatierra, A. (2019). Los mapas mentales como estrategia en el desarrollo de la inteligencia exitosa en estudiantes de secundaria. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 59–70. <https://n9.cl/n7ot6>
- Oseña, D., Mendivel, R., y Angoma, M. (2020). Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias y pensamiento complejo en estudiantes universitarios. *Sophia*, 29, 235–259. <https://n9.cl/8l3pg>

- Ramírez, T. G. (2019). *Portafolio de evidencias estrategias que promueven un aprendizaje significativo en los estudiantes.*
- Ríos, D. y Herrera, D. (2017). Los desafíos de la evaluación por competencias en el ámbito educativo. *Educ. Pesqui.* 43(4), p. 1073-1086. <https://n9.cl/0455v0>
- Sinning, G., y Sánchez, D. (2019). Desarrollo de habilidades experimentales en estudiantes de educación media vocacional mediante el uso de prototipos para el aprendizaje del concepto de la constante de gravedad. *Lat. Am. J. Phys. Educ.*, 13(1), 1–6. <https://n9.cl/0tmlr>
- Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. ECOE
- Trillo, M. (2012). Recursos Educativos en Abierto: evolución y modelos. *Foro de Educación*, 14(16), 191–205. <https://n9.cl/z4cj1>
- Wiley, D. (2014). *Foro de la UNESCO sobre el impacto del material didáctico abierto para la educación superior en los países en desarrollo. Un lector de educación abierta.*
- Yorke, M. (2003). Education: Moves towards theory and the enhancement of pedagogic practice. *Higher Education*, 477–501. <https://n9.cl/gsut8>
- Zabalza, M. y Lodeiro, L. (2019). El Desafío de Evaluar por Competencias en la Universidad. Reflexiones y Experiencias Prácticas. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(2), 29-47. <https://n9.cl/ibuh7>